

ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР ВА МАЪНАВИЯТНИНГ ЎЗARO МУТАНОСИБЛИГИ

Рузиева Гузал
ЎЗМУ 1-курс магистр

Аннотация: Ушбу мақолада фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар ва уларнинг хусусиятлари, уларнинг мазмун моҳияти ва ушбу муносабатлар иштирокчилари ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, ҳуқуқий муносабатларнинг маънавият билан ўзаро мутаносиблиги ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: ҳуқуқий муносабатлар, жамият, маънавият, ҳуқуқ, қонун, мафкура

Маънавият ва ҳуқуқ бир-бири билан боғлиқдир. Жамият давлат доирасида нормаларининг белгиланиши, одамларнинг қайси даражада маънавиятга ега бўлишларига боғлиқ. Мамлакат миқёсида қабул қилинадиган конституцион қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатларнинг даражалари шу мамлакат фуқароларининг маънавияти ва сиёсий маданиятларини ифода этади. Бу масаланинг бир томони. Иккинчидан, конституцион қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар фуқароларнинг ҳуқуқ ва еркинликлари, бурчлари ва давлат сиёсатининг йўналишларини, фуқароларнинг маънавияти ривожланиши даражаларига мос равишда расман белгилаб беради. Аммо шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, юқоридан туриб қонун қабул қилиш ҳар қандай юксак даражадаги қонун ва норматив ҳужжатлар фақат фуқароларнинг маънавий салоҳияти ва сиёсий онги даражасидагина амал қилади, ундан нарига ўта олмайди. Аслини олганда одамларнинг маънавияти ва сиёсий онги қабул қилинадиган қонунлар ва бошқа ҳужжатларда белгиланадиган расман нормалардан юқори бўлиши керак. Ана шундагина фуқаролар жамиятнинг тараққий қилишида фаол иштирок этадилар

Ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга таъсир этиши муаммоси давлат ва ҳуқуқ назарияси учун муҳим методологик аҳамият касб этади. Ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқ нормалари ёрдамида тартибга солинадиган қисми ҳуқуқий муносабатларни ташкил қилади. Ҳуқуқ нормалари ўз вазифа ва функцияларини ҳуқуқий муносабатлар орқали амалга оширади; ижтимоий муносабатлар шаклига айлантириш, яъни уларни тартибга солиш билан ҳуқуқ ҳаётга татбиқ этилади. Ҳуқуқий муносабат - ўзаро субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятлар билан боғлиқ бўлган шахслар (яъни, ҳуқуқ соҳиблари) ўртасидаги ҳуқуқ нормалари ва муайян юридик фактлар асосидаги алоқадир.

Хуқуқий муносабат таърифидоги асосий нарса, аввало, бу томонлар ўртасидаги алоқадорликни акс эттиришдир. Бундай муносабатларда камида икки томон - ҳуқуқ сохиблари иштирок этиб, ўзаро мулоқотга киришадилар.

Юридик адабиётда ҳуқуқий муносабатларнинг табиати масаласи анча мунозарали. Бир гуруҳ олимлар ҳуқуқий муносабатларни ижтимоий муносабатларнинг алоҳида бир тури, деб ҳисоблайдилар (Л.С.Явич,²⁵ В.К.Бабаев,²⁶ Ю.И.Гревцев²⁷ ва бошқалар) Бошқа мутахассисларнинг таъкидлашича: «Хуқуқий муносабатлар ижтимоий муносабатларнинг алоҳида тури эмас, яъни улар мулкӣ, меҳнат, оилавий, бошқарув муносабатлари силсиласида мустақил ўрин тутмайди: ҳуқуқий муносабатлар фақат уларнинг юридик шакли, ифодаси сифатида намоён бўлади... Ижтимоий муносабатлар ҳуқуқий шаклга эга бўлиши мумкин, бунда улар ҳуқуқий муносабатлар, деб аталади»²⁸.

Тўғри, ижтимоий муносабатларнинг ҳаммаси ҳам ҳуқуқий нормалар воситасида тартибга солинмайди. Одатда, давлат ва жамият манфаатлари нуқтаи назаридан энг муҳим ижтимоий муносабатлар ҳуқуқ билан тартибга солинади. Ижтимоий муносабатларнинг қолган қисми ахлоқ нормалари, сиёсий нормалар, жамоат бирлашмалари нормалари, одат қоидалари, диний нормалар ва ҳоказолар билан тартибга солинади.

Хуқуқий муносабатлар қуйидаги хусусият ва махсус белгилар билан тавсифланади:

а) Ҳуқуқий муносабат - ижтимоий тусдаги муносабат, яъни инсонлар ўртасидаги муносабат бўлиб, бу уларнинг фаолияти, хулқ-атвори билан бевосита боғлиқдир. Айтайлик, мулкдор буюмга нисбатан муайян ҳуқуқларга эга. Бирок, бу ҳуқуқлар реал ҳаётӣ мазмунга эга бўлиши учун мулкдор мазкур буюм устидан бошқа одамлар билан муносабатга киришиши лозим. Хусусан, мулкдор шахс буюмни ўзга кишига сотиши, ўзининг мулкқан фойдаланиш ҳуқуқини бировга ўтказиши, ҳадя қилиши мумкин. Айни пайтда, улардан ўзининг мулк ҳуқуқига риоя этишларини талаб қила олади.

Ҳуқуқий муносабат ҳар қандай ижтимоий муносабат каби инсонлар онгли фаолиятининг натижасидир. Кишилар ўртасидаги ҳуқуқий алоқалар онгли ва уларнинг оқилона фаолияти натижаси ҳисобланади. Ҳуқуқий муносабат ижтимоий муносабатнинг махсус кўриниши сифатида ранг-баранг ижтимоий ҳаётнинг бутун борлиги ва бойлиги билан узвий боғлиқ ҳамда мазмунан у билан белгиланади. Зеро, ҳар қандай устқурма воқелиги каби ҳуқуқий

²⁵ Явич Л. С. Право и общественные отношения. –М., 1987

²⁶ Общая теория права. Под Ред. В.К.Бабаева.-Н.Новгород, 1993, 405-407 бет.

²⁷ Гревцев Ю.И.Правовыеотношения и осуществление права.-Л.,1987, 29-42 бет.

²⁸ Лазарев В.В. Липень С.В. Теория государства и права – М., 1998. 290-291 бет.

муносабатлар ҳам моддий (иқтисодий) муносабатларга, базисга асосланади. Бу устувор методологик фикрга яна шуни қўшимча қилиш мумкин:

Ҳуқуқий муносабатларни тавсифлаганда ҳамиша эътибор бериладиган муҳим сифатлардан бири уларнинг мафкуравий табиатидир. Мафкуравийликни собиқ тоталитар тузумдаги синфийлик билан аралаштириб юбормаслик лозим. Тўғри, мафкура синфий интилиш ва манфаатларни акс эттириши мумкин. Бироқ, бу ҳол улар айнан битта ҳодиса, деган хулосани бермайди. Ўз моҳиятига кўра, мафкура ижтимоий-сиёсий ҳаётга оид турли қарашлар, назариялар тизимидир. Масалан, эркин бозор ва тадбиркорлик муносабатларига ўтиш - мафкурадир; давлат ва жамиятнинг динга муносабати ҳам мафкура; аҳолининг кам таъминланган қатламларини ижтимоий ҳимоя қилиш ҳам мафкура ва ҳоказо. Шунингдек, ҳуқуқ ва унга мутаносиб ҳуқуқий муносабатлар ҳамини мафкуравий ҳодисалар бўлиб қолади. Бу ерда, энг муҳими, ҳуқуқнинг тор синфий манфаатларга эмас, аксинча, умуминсоний қадриятлар ва манфаатларни ифодалашга йўналтирилгаюшгидир. Мафкуравийликнинг яна бир хусусияти шундаки, ҳуқуқий муносабатлар авваламбор кишилар онги орқали (ҳуқуқий онг сифатида мавжуд) бўлиб, сўнг реал воқеликка айланади²⁹.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, қонунларни билиш, уларга итоат этиш, ўз ҳуқуқларини, эркинликларини ва бурчларини тушуниб етиш ҳар бир фликaronинг юксак маънавий фазилати. Бу адолатли, демократик, ҳуқуқ устуворлигига асосланган янги жамият қуришнинг ҳам кафолатидир. Худди шу маънода ёшларимиз, талабаларимиз ҳуқуқий билимларни чуқур ўзлаштиришлари ва сиёсий онглари ривожлантиришлари бугунги кунимизнинг энг долзарб муаммоси қисобланади. Шундай экан ҳар бир фуқаро ўз ҳуқуқ ва эркинликларини тўлақонли англаши бу унинг қанчалик маънавиятли инсонлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Явич Л. С. Право и общественные отношения. –М., 1987
2. Общая теория права. Под Ред. В.К.Бабаева.-Н.Новгород, 1993, 405-407 бет.
3. Гревцев Ю.И. Правовые отношения и осуществление права.-Л.,1987, 29-42 бет.
4. Лазарев В.В. Липень С.В. Теория государства и права – М., 1998. 290-291 бет.
5. Дудин А.П. Диалектика правоотношения. –Саратов, 1984. 13 бет

²⁹ Дудин А.П. Диалектика правоотношения. –Саратов, 1984. 13 бет

